

MENINGKATKAN PARTISIPASI MAHASISWA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENDIDIKAN TINGGI ISLAM DI MASA 5.0

Siti Suharni Simamora^{1✉}, M. Baihaqi², Leli Purnama³,
Indah Fitria Rahma⁴, Mahsuratun Nisa⁵

^{1,2,3,4,5}*Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Washliyah Binjai*

Jl. Perintis Kemerdekaan No.148, Kebun Lada, Kec. Binjai Utara, Kota Binjai, Sumatera Utara 20744

✉e-mail: sitisuharnisimamora72@gmail.com

Abstrak

Pengabdian Kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al- Washliyah Kota Binjai merupakan salah satu implikasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pengabdian Kepada Masyarakat. PKM bagi mahasiswa diharapkan dapat menjadi suatu pengalaman belajar yang baru untuk menambah pengetahuan, kemampuan, dan kesadaran hidup bermasyarakat. Bagi masyarakat kehadiran mahasiswa diharapkan mampu memberikan motivasi dan inovasi dalam bidang pengembangan. Oleh karena itu, mahasiswa harus dapat bertindak sebagai jembatan atau (komunikasi) dalam proses pengembangan dan penerapan (IPTEK).

Kata kunci—*Meningkatkan Partisipasi, Mahasiswa, Pemberdayaan Masyarakat, Perguruan Tinggi Islam*

Pendahuluan

a. Latar belakang

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) merupakan suatu kegiatan yang memberikan kepada mahasiswa untuk berinteraksi kepada sekelompok masyarakat tertentu dengan melakukan pengabdian tanpa mengharapkan imbalan tertentu. Kegiatan ini merupakan penerapan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi mahasiswa, yang dilakukan oleh setiap civitas akademika perguruan tinggi. Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) merupakan salah satu kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berintegrasi, karena Pengabdian masyarakat dilakukan di luar kampus bersama dengan masyarakat sekitar yang mana kegiatan ini diprioritaskan di daerah pedesaan maka kegiatan ini didampingi oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), Kepala Desa atau Kepala Dusun. Melalui kegiatan ini diharapkan mahasiswa mahasiswa sebagai pembangunan dapat menerapkan ilmunya dalam kehidupan bermasyarakat, mengetahui persoalan-persoalan yang terjadi

di masyarakat, dan diharapkan mampu memberikan solusinya.

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al- Washliyah Kota Binjai diwujudkan atau implementasikan dalam bentuk pelatihan, penyuluhan, pembimbingan, pendampingan, dan bentuk pemberdayaan lainnya. Hal tersebut dilakukan untuk menyadarkan potensi yang dimiliki dan membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Washliyah Kota Binjai secara konsisten dan terus menerus melaksanakan PKM dengan segala dinamika yang terjadi. PKM ini dilakukan dengan menetap di posko sesuai dengan mahasiswa ditempatkan.

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) merupakan salah satu kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi. Oleh karena itu PKM ini dilaksanakan oleh Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Washliyah Kota Binjai di Dusun 11 Desa Bulu Cina bersama dengan masyarakat untuk mengetahui segala potensi dan

persoalan yang ada di Dusun 11 Desa Bulu Cina agar Mahasiswa dan pihak-pihak yang berpengaruh di desa dapat mengembangkan potensi tersebut dan dapat diberdayakan untuk membangun desa.

Dalam pelaksanaan praktek lapangan ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melakukan latihan, penerapan dan pengalaman ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan dan di implementasikan di lingkungan masyarakat sehingga kehadiran mahasiswa dalam praktek lapangan ini dapat memberikan suatu ilmu, bantuan pemikiran, tenaga dan teknologi juga seni dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan dalam segala bidang hal ini akan berakibat pada rendahnya kualitas sumber daya manusia yang pada gilirannya akan membawa dampak yang luas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Guna membangun kembali nilai-nilai jiwa kreativitas dan keterampilan anak-anak di desa tersebut. Memperhatikan hal-hal tersebut, pada PKM tahun 2023 Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Washliyah Kota Binjai menetapkan, “Meningkatkan Kualitas, Kreativitas, Keterampilan Pada anak-anak” di Dusun 11 Desa Bulu Cina Kecamatan Deli serdang.

Memperhatikan hal-hal tersebut, segala wujud laporan yang telah menjadi tugas mahasiswa di akhir Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) maka penulis susun laporan ini untuk melaporkan segala bentuk kegiatan yang mahasiswa PKM lakukan dari penerjunan hingga penarikan.

b. Kondisi masyarakat desa bulu cina, kec.hampan perak

Secara administratif Dusun XI Desa Bulu Cina ini terletak di kecamatan Hampan Perak, Kab.Deliserdang yang posisinya sangat strategis dalam menyalurkan ilmu mahasiswa yang telah di pelajari di bangku Kuliah karena berada di daerah padat penduduk dan mayoritas

beragama Islam. Dan di Dusun XI Desa Bulu Cina ini juga berdekatan jaraknya dengan sekolah SD, MTs, SMK dan Pondok Pesantren, sehingga mahasiswa dapat bersosialisasi memperkenalkan Kampus STIT.AL-WASHLIYAH sekaligus dapat berperan langsung dalam mempelajari profesi menjadi seorang Guru.

Masyarakat dusun XI Desa Bulu Cina sangat antusias menerima dengan tangan terbuka atas kehadiran mahasiswa dari sekolah tinggi ilmu tarbiyah Al-washliyah kota Binjai. Adapun Remaja Masjid, BKM, dan para tokoh agama pun juga ikut senang akan kehadiran Mahasiswa STIT.AL-washliyah karena berharap akan membawa perubahan di segi ke agamaan pada Dusun XI Desa Bulu Cina.

Selain itu, mayoritas pekerjaan masyarakat Desa Bulu Cina dusun XI adalah sebagai buru bangunan dan bekerja di luar desa serta pengupas tebu. Oleh karena itu, di dusun ini tidak ramai para masyarakat khususnya orang dewasa yang berkumpul dikarenakan bekerja di luar desa. Namun ketika sore dan malam mulai ramai. Akan tetapi masyarakat disini ramai oleh anak-anak yang sangat ramah tamah.

c. Tujuan dan hasil yang diharapkan

Menumbuhkan rasa kepedulian, empati, jujur, disiplin, serta memiliki tanggung jawab yang besar terhadap bangsa dan negara, meningkatkan pengetahuan dan pengalaman mahasiswa sesuai dengan bidang yang pememinatannya, melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengabdian masyarakat, mahasiswa mampu menerapkan ilmunya secara tepat guna, pembentukan kompetensi sosial dan kepribadian serta memiliki keteladanan dan tanggung jawab yang besar terhadap bangsa dan negara.

Metode Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan di Dusun XI Desa Bulu cina ini dilakukan dengan beberapa metode, yaitu :

1. Metode sosialisasi dengan berdiskusi kepada masyarakat di Dusun XI Desa Bulu cina.
2. Kegiatan sosialisasi dan berkunjung ke sekolah-sekolah di Dusun XI Desa Bulu cina.
3. Pelatihan membaca al-qur'an setelah shalat maghrib di mushala al-ashrar Dusun XI Desa Bulu cina.
4. Metode program kerja yang di lakukan dengan mitra nonproduktif dengan cara mengikuti acara perwiridan dari ibu-ibu perwiridan di Dusun XI Desa Bulu cina.
5. Metode program kerja yang di lakukan dengan mitra produktif, yaitu mengikuti kelompok tani masyarakat Dusun XI Desa Bulu cina dengan membantu membudidayakan tanaman kucai.
6. Metode gotong royong membersihkan area mushala Al-ashrar dengan mitra non produktif (Remaja Mushala Al-ashrar) Dusun XI Desa Bulu cina.
7. Metode pengembangan potensi anak dengan mengadakan kegiatan Festival Anak Shaleh di Dusun XI Desa Bulu cina.
8. Metode kepedulian sosial, dengan cara berbagi makanan di Pesantren Mutya Rahma Desa Bulu cina.

Pelaksanaan Kegiatan

Waktu kegiatan di Dusun XI Desa Bulu cina Kecamatan Hampanan Perak.

Tabel 1 Senin, 22 Januari 2024

NO	WAKTU / DURASI	URAIAN KEGIATAN
1	09.15 - 09.50	Berangkat menuju lokasi (Desa Bulu cina)

2	10.00 - 10.30	Pelepasan Peserta PKM di rumah Ka.Dusun XI, DesaBulu cina
3	10.40 - 12.00	Menyusun peralatan / barang dan membersihkan poskoKelompok 3.
4	12.00 - 14.00	ISOMA
5	14.00 - 15.30	Survey lokasi di Dusun XI dan XV ,Desa Bulu cina
6	15.30 - 16.00	Kembali ke posko untuk istirahat dan Sholat Ashar
7	16.00 - 16.20	Shalat Asar berjama'ah di Mushola Al-ashrar, dusun XI,Desa Bulu cina
8	16.30 - 17.15	Menyiapkan makanan untuk makan malam kelompok 3
9	17.20 - 18.30	Persiapan Shalat Maghrib
10	18.35 - 19.00	Shalat Maghrib berjama'ah di Mushola Al-ashrar, dusun XI,Desa Bulu cina
11	19.00 - 19.45	Sosialisasi kepada masyarakat dusun XI, Desa Bulu Cina di Mushola Al-ashrar.
12	19.50 - 20.10	Shalat isya berjama'ah di Mushola Al-ashrar, Dusun XI,Desa Bulu cina
13	20.15 - 20.30	Makan malam bersama Kelompok 3 di posko PKM kelompok 3.
14	20.40 - 22.30	Briefing (mengenai eveluasi hari ini dan merencanakan program kerja besok hari) di posko kelompok 3,Dusun XI,Desa Bulu cina.
15	22.30 - 23.00	Persiapan tidur malam di posko kelompok 3,Dusun XI,Desa Bulu cina.
16	23.05 - 04.30	Istirahat / tidur malam di posko kelompok 3, Dusun XI,Desa Bulu cina.

Pelepasan dan persiapan dalam pemberangkatan peserta PKM di kampus STIT AL WASHLIYAH KOTA BNNJAI oleh bapak

M. Hasyim, MA selaku ketua pelaksana PKM.

Gambar 1 Pemberangkatan Peserta PKM

Tabel 2 Selasa 23 Januari 2024

NO	WAKTU / DURASI	URAIAN KEGIATAN
1	04.30 - 05.10	Persiapan Shalat Subuh
2	05.19 - 05.40	Shalat Subuh berjama'ah di Musholah Al-ashrar, Dusun 11,Desa Bulu cina
3	05.40 - 06.30	Tadarusan di Mushola Al-ashrar, Dusun XI,Desa Bulu cina
4	06.30 - 08.00	Mandi,masak,makan Bersama, di poskokelompok 3, Dusun 11, Desa Bulu cina.
5	08.00 - 10.30	Sosialisasi di Sekolah SD.Harapan Bangsa Desa Bulu cina (menyampaikan tentang kegiatan Festifal Anak Shaleh)
6	11.00 - 12.00	Sosialisasi dengan masyarakat Dusun 11, Desa Bulu cina (meminta izin untuk mengikuti perwiridan di Dusun 11, Desa Bulu cina).
7	12.00 - 14.00	ISOMA
8	14.00 - 15.30	Gotong royong Membersihkan Mushola Al-ashrar diDusun 11, Desa Bulu cina.
9	15.30 - 15.50	Persiapan Shalat Asar di Posko kelompok 3, Dusun XI,Desa Bulu cina
10	16.01 - 16.20	Shalat Asar berjama'ah di Mushola Al-ashrar, dusun XI, Desa Bulu cina

11	16.30 - 18.15	Mempersiapkan makan malam dan persiapan SholatMaghrib
12	18.35 - 18.55	Shalat Maghrib berjama'ah di Mushola Al-ashrar,dusun XI, Desa Bulu cina
13	19.00 - 19.45	Mengajar ngaji Anak-anak di Mushola Al-ashrar,dusun XI, Desa Bulu cina
14	19.50 - 20.10	Shalat Isya berjama'ah di Mushola Al-ashrar dusun XI,Desa Bulu cina
15	19.00 - 19.45	Makan malam bersama Kelompok 3 di posko PKMkelompok 3 Dusun 11, Desa Bulu cina
16	20.40 - 22.30	Briefing (mengenai eveluasi hari ini dan merencanakan programkerja besok hari) di posko kelompok 3,dusun XI, Desa Bulu cina
17	22.30 - 23.00	Persiapan tidur malam di posko kelompok 3,Dusun XI,Desa Bulu cina
18	23.05 - 04.30	Istirahat / tidur malam di posko kelompok 3, Dusun XI,Desa Bulu cina

Pelepasan anggota kelompok 3 di Kantor Desa Bulu Cina Kec. Hampanan Perak Kab. Langkat bersama para dosen pembimbing lapangan.

Gambar 2 Pelepasan Anggota Kelompok 3 di Kantor Desa Bulu Cina

Tabel 3 Rabu 24 Januari 2024

NO	WAKTU / DURASI	URAIAN KEGIATAN
1	04.30 - 05.10	Persiapan Shalat Subuh
2	05.19 - 05.40	Shalat Subuh berjama'ah di Musholah Al-ashrar, Dusun XI, Desa Bulu cina

3	05.40 - 06.30	Tadarusan di Mushola Al-ashrar, Dusun XI, Desa Bulu cina
4	06.30 - 08.00	Mandi, masak, makan Bersama, di posko Kelompok 3, dusun XI, Desa Bulu cina.
5	08.00 - 10.30	Kunjungan ke Sekolah MTs. Swadaya Desa Bulu cina (menyampaikan tentang kegiatan Festival Anak Shaleh)
6	10.45 - 12.00	Mempelajari kegiatan masyarakat Dusun XI, Desa Bulu cinabertani (Budi daya Tanaman Kucai).
7	12.00 - 14.00	ISOMA
8	14.00 - 15.30	Menyebarkan brosur acara Festival anak shaleh di dusun XI dan XV, Desa Bulu cina.
9	15.30 - 15.50	Persiapan Sholat Ashar di Posko kelompok 3, Dusun XI, Desa Bulu cina
10	16.01 - 16.20	Shalat Asar berjama'ah di Mushola Al-ashrar, dusun XI, Desa Bulu cina
11	16.30 - 18.15	Mempersiapkan makan malam dan persiapan Shalat Maghrib
12	18.35 - 18.55	Shalat Maghrib berjama'ah di Mushola Al-ashrar, Dusun XI, Desa Bulu cina
13	19.00 - 19.45	Mengajar ngaji Anak-anak di Mushola Al-ashrar, Dusun XI, Desa Bulu cina
14	19.50 - 20.10	Shalat Isya berjama'ah di Mushola Al-ashrar Dusun XI, Desa Bulu cina
15	19.00 - 19.45	Makan malam bersama Kelompok 3 di posko PKM kelompok 3 dusun XI, Desa Bulu cina
16	20.40 - 22.30	Briefing (mengenai evaluasi hari ini dan merencanakan program kerja besok hari) di posko kelompok 3, Dusun XI, Desa Bulu cina
17	22.30 - 23.00	Persiapan tidur malam di posko kelompok 3, Dusun XI, Desa Bulu cina
18	23.05 - 04.30	Istirahat / tidur malam di posko kelompok 3, Dusun XI, Desa Bulu cina

Perkenalan kepada masyarakat di mushala Al-Ashrar dusun XI dan XV Desa Bulu Cina Kecamatan Hamparan Perak.

Gambar 3 Perkenalan kepada Masyarakat Desa Bulu Cina Dusun XI

Hasil Dan Pembahasan

a. Hasil

1. Tercapainya target kegiatan Pengabdian Masyarakat ini di tunjukan dengan partisipasi masyarakat dan mahasiswa bekerja sama untuk menghidupkan mushala Al-ashrar dengan kegiatan religious sehingga dapat meningkatkan keimanan dan membentuk generasi penerus bangsa yang berpotensi bagi agama dan bangsa Indonesia.
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat Dusun XI Desa Bulu cina dalam membentuk dan menuntun generasi muda menuju jalan yang di ridhoi Allah SWT.
3. Tercapainya sasaran dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, yang menjadi sasaran adalah masyarakat Dusun XI Desa Bulu cina Kecamatan Hamparan Perak.

b. Pembahasan

Kegiatan PKM yang dilaksanakan dengan cara langsung turun terjuan ke lapangan dengan mengabdikan kepada masyarakat, pengabdian ini meliputi program keagamaan, program sosial, program pendidikan anak, program kebersihan lingkungan, serta program perkembangan minat dan bakat pada anak-

anak. Menerima pendaftaran peserta lomba festival anak sholeh di Mushala Al Ashrar.

Gambar 4 Menerima Pendaftaran Peserta Festival Anak Sholeh

Melatih anak-anak sekitar Desa Bulu Cina untuk shalawat di Mushala Al Ashrar dalam mempersiapkan penampilan acara penutupan festival anak sholeh.

Gambar 5 Melatih Shalawat di Mushala Al Ashrar

Kegiatan ini di laksanakan selama 6 hari dimulai pada tanggal 22 – 27 Januari 2024. Adapun partisipasi masyarakat Dusun XI Desa Bulu Cina dalam program yang di rencanakan sebelumnya adalah masyarakat ikut serta berpartisipasi, sesuai dengan program kerja yang direncanakan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rencana target partisipasi tercapai dan menunjukkan bahwa kegiatan PKM Kelempok 3 dilihat dari partisipasi masyarakat setempat dapat dikatakan berhasil.

Ketercapaian tujuan dan program yang direncanakan secara umum sudah baik, namun keterbatasan waktu dan kondisi masyarakat pada Dusun XI Desa Bulu Cina tersebut mengakibatkan program yang

direncanakan ada yang tidak dapat berpartisipasi karena kondisi masyarakat yang mayoritas bekerja pada PT.Perkebunan Nusantara II Desa Bulu Cina Dalam kesehariannya masyarakat di desa tersebut mulai masuk bekerja pada pukul

06.00 wib sampai petang dan malam adalah waktu masyarakat beristirahat sehingga kurangnya hubungan kepada masyarakat sehingga tidak dapat berpartisipasi pada beberapa program yang direncanakan. Namun dilihat dari hasil program yang telah kami laksanakan , maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dan program yang direncanakan tercapai.

Penyerahan cendera mata kepada kepala desa dusun XI Desa Bulu Cina Kecamatan Hambaran Perak Kab. Deli Serdang.

Gambar 6 Penyerahan cendra mata kepada kepala Desa Bulu Cina dusun XI Penyerahan cendera mata kepada kepala Desa Bulu Cina Kecamatan Hambaran Perak Kab. Deli Serdang.

Gambar 7 Penyerahan cendra mata kepada kepala Desa Bulu Cina

Penjemputan peserta PKM oleh DPL di posko kelompok 3 Desa Bulu Cina Kec. Hampanan Perak Kab. Deli Serdang.

Gambar 8 Penjemputan peserta PKM oleh DPL di posko kelompok 3

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada ketua LPPM (Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Washliyah Binjai yang telah memfasilitasi dan memberikan support kegiatan PKM selama berlangsung.

Daftar Pustaka

[1] Pauned, J. S., Ningratri, Y. A., & Nasution, M. Y. (2023). *Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat Bagi Mahasiswa STIT AW BINJAI*. Binjai: Lembaga Penelitian dan Pengabdian

Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Washliyah Kota Binjai.

- [2] Sitorus, S. P., Sepriani, Y., Pane, R., & Hernosa, S. P. (2023). COORDINATOR OF TEACHING CAMPUS COLLEGE CLASS 4 OF 2022. *JURNAL BIMA*, 1(1), 16-22.
- [3] Sitorus, S. P., & Pane, S. (2023). COMMUNITY EMPOWERMENT TO IMPROVE MSMEs IN TEBING LINGGAHARA BARU VILLAGE. *JURNAL BIMA*, 1(2), 55-58.
- [4] Juledi, A. P., Sitorus, S. P., Adam, D. H., Hasibuan, E. R., & Nasution, F. A. (2021). SOSIALISASI PENTINGNYA APLIKASI ZOOM MEETING SAAT MASA PANDEMI DI IBAY KOMPUTER RANTAU PRAPAT. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Gemilang (JPMG)*, 1(4), 126-131.
- [5] Sitorus, S. P. (2022). PROGRAM KEGIATAN PENDAMPINGAN KAMPUS MENGAJAR ANGKATAN 2 DI SDS MUHAMMADIYAH 32 MEDAN: Sahat Parulian Sitorus1, Azrai Sirait2, Mernan Sinaga3, Ardina Br. Saragih4, Muhammad Zakaria Manurung5, Roida Siburian6, Desinta Apulina Br Tarigan7, Olin Risnawati Purba8. *Journal Pengabdian Kepada Masyarakat Balakka Paluta*, 1(1), 27-33.